

СУҒОРИЛАДИГАН ДЕХҚОНЧИЛИК ШАРОИТИ ҒАЛЛАДАН 100 ЦЕНТНЕРДАН ОРТИК ХОСИЛ ОЛИШ ИМКОНИНИ БЕРАДИ

¹Тешабоев Саиджон Ергашевич, ²Каюмов Норбой Шакиржонович

¹Ўсимликлар Генетик Ресурслари Илмий Тадқиқот Институти Андижон Илмий Тажриба
Стансияси Институт стансияси директори

²Институт стансияси директорининг илмий ишлар ва инноватциялар бўйича ўринбосари:
к/х.ф.ф.д

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14025273>

Аннотация. Бугунги кунда Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятларда 2024 йил ҳосили учун 1 млн 12 минг 775 гектар майдонда бошоқли дон экинлари экиб етиштирилди. 2023- йилнинг 15 ноябрь ҳолатига кўра галланинг ҳолати таҳлил қилинганда, 82 фоиз (961 минг. га) майдонда галла тўлиқ униб чиққан, шундан 42 фоизи (410 минг. га) 1-2 барг, 37 фоизи (352 минг. га) 3-4 барг ва 20 фоизи (197 минг.га) туплаш фазасида ривожланган. Шунингдек, галла майдонларининг 1 млн 38 минг гектарида яъни 88 фоизида 1-сугориш, 126 минг гектар 11 фоизида 2-сугориш ишлари амалга оширилган. Хусусан, жорий йилнинг 20 июнь ҳолатига кўра Республика бўйича жами 305 минг гектар майдонларда ўрим-ийгим ишлари амалга оширилиб, қарийб 2 млн. 577 тонна дон ишлаб чиқарилди. Олинган ялпи ҳосилга нисбатан ҳосилдорлик ўртача ҳар бир гектар майдондан 84,3 центнерни ташиқил қилмоқда. Ҳосилдорликни 100 ц/га ошириш давомида навнинг биологик ва морфологик кўрсаткичлари бўйича юқори агротехник тадбирларга ва минтақалар кесимида навларни тўғри танлаб экиш асосий кўрсаткичларидан бири бўлиб ҳисобланади.

Калит сўзлар: юқори ҳосилдорлик, навлар, сугориладиган майдон, сугориш ва ўғитлаш меъри, доннинг сифат кўрсаткичи.

Аннотация. Сегодня в Республике Каракалпакстан и областях под урожай 2024 года засеяно 1 миллион 12 тысяч 775 гектаров зерновых культур. По состоянию на 15 ноября 2023 года 82 процента (961 тысяча гектаров) зерна полностью проросли. Из них 42 процента (410 тысяч гектаров) имеют 1-2 листа, 37 процентов (352 тысячи гектаров) находятся в фазе 3-4 листов, и 20 процентов (197 тысяч гектаров) развились в фазе бутонизации. Также впервые орошено 1 миллион 38 тысяч гектаров зерновых полей, то есть 88 процентов, 2-ое орошение - 126 тысяч гектаров, что составляет 11 процентов. В частности, по состоянию на 20 июня текущего года уборка проведена на 305 тысячах га земли по республике, почти на 2 млн. Было произведено 577 тонн зерна. Средняя урожайность по отношению к полученному валовому сбору составляет 84,3 ц/га. Одним из основных показателей повышения урожайности на 100 ц/га являются высокие агротехнические мероприятия по биологическим и морфологическим показателям сорта и правильный подбор сортов в разрезе регионов.

Ключевые слова: высокая урожайность, сорта, орошаемая площадь, нормы орошения и внесения удобрений, показатель качества зерна.

Abstract. Today, 1 million 12 thousand 775 hectares of grain crops have been planted in the Republic of Karakalpakstan and regions for the harvest of 2024. When analyzing the state of grain as of November 15, 2023, 82 percent (961 thousand ha) of grain has fully germinated, of which 42 percent (410 thousand ha) have 1-2 leaves, 37 percent (352 thousand ha) have 3- 4

leaves and 20 percent (197 thousand ha) developed in the budding phase. 1 million 38 thousand hectares of grain fields, which is 88 percent, have been irrigated for the first time, while 126 thousand hectares, or 11 percent, have received a second irrigation. As of June 20 of this year, harvesting has been conducted on a total of 305,000 hectares of land in the Republic, resulting in nearly 2 million 577 thousand tons of grain produced. The average yield based on the gross harvest is 84.3 centners per hectare. To increase productivity by 100 tons per hectare, implementing high agrotechnical measures is essential, focusing on the biological and morphological indicators of the variety and the correct selection of varieties suitable for the region.

Keywords: *high yield, varieties, irrigated area, irrigation and fertilization rate, grain quality index.*

Республикамизда аҳолининг дон ва нон маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини ўзимизда етиштирилган дон ҳисобига қондириш борасида бир қанча чора-тадбирлар амалга оширилиши туфайли, қисқа муддат ичида ғалла мустақиллигига эришилиб ғаллани экспорт қилувчи давлатга айланди. Маълумки, Ўзбекистонда буғдойнинг икки турига мансуб навлари экиб келинмоқда. Республикамизда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда катта майдонга экилаётган юмшоқ буғдойнинг ҳиссаси каттадир. Ҳозирги вақтда республиканинг суғориладиган ерларида экиш учун кузги юмшоқ буғдойнинг навлари юқори ҳосилдорлик хусусиятига эга бўлсада, аммо дон сифат даражаси давлат андозалари талаби даражасида эмаслиги кузатилмоқда. Маълумки, суғориладиган майдонларда экилиб келинаётган навларнинг дон сифат кўрсаткичи кучли буғдой талабларига тўла жавоб бермайди. Етиштирилаётган ҳосилнинг аксарият қисми дон сифати 4 – 5 синфларга, қисман 3-синфга қабул қилинмоқда. Шунингдек, кейинги йилларда кузатилаётган глобал исиш жараёни ва об-ҳавонинг бир маромда келмаслиги дон ҳосилдорлиги ва сифатига жиддий таъсир кўрсатмоқда. Ушбу муаммони ҳал этишда энг аввало юқори сифатли, кучли буғдой талабларига тўла жавоб берадиган, ҳосилдор янги буғдой навларини яратиш долзарб ҳисобланади.

Н.А. Логачев ва С.В. Лукиннинг [70; 2-4-б.] илмий изланишларида, буғдой дони унганда дастлаб, муртак илдиз шаклланади, иккинчи барг пайдо бўлишидан олдин уч-олтита илдиз ҳосил бўлади. Улар ўсимликлар ҳаётида ўсишда давом этиши мумкин. Бундан ташқари, қўшимча иккиламчи илдизлар пайдо бўлади, уларнинг сони 20 тагача бўлиши мумкин. Яхши тупроқ-иқлим шароитида илдизлар кунига 12 мм ўсиши мумкин ва курук илдизнинг массаси ўсимликнинг умумий массасининг 27% ни ташкил қилади [1].

В.Ф. Дорофеевнинг қайт этишича, кузги буғдой бўйининг баландлиги бўйича синфларга бўлинганда: пакана (60 см дан паст), ярим пакана (60-85 см), паст бўйли (85-105 см), ўрта бўйли (105-120 см) ва баланд бўйли (120 см дан баланд) бўлади [2,3].

А.И.Грабовец, М.А. Фоменколарнинг фикрича, ўсимликларнинг ётиб қолиши туфайли ҳосилдорлик 30-50% гача камайиши мумкин ҳамда ётиб қолган буғдой ўсимлиги барглариининг фотосинтез фаолияти пасаяди, ҳосилни техника ёрдамида ўриб олиш қийинлашади [4].

В.И. Ковтуннинг таъкидлашича, буғдойнинг маҳсулдорлигини ошириш учун уруғчилик ишлари муҳим аҳамиятга эга, бу даврда турли ташқи муҳитнинг стресс омилларига чидамли замонавий маҳсулдор навлар кўпайтириш керак бўлади [5].

И. К. Коптик ва Г. И. Таранухоларнинг фикрига кўра янги навларнинг генетик имкониятлари умумий ҳосилнинг 75% ни ташкил этади. Унинг дон етиштиришни кўпайишига қўшадиган ҳиссаси кўп жиҳатдан агротехник тадбирларни тўғри амалга ошириш даражасига ҳам боғлиқ [6, 7]

Глобал иқлим ўзгариши кишлоқ хўжалиги экинлари етиштиришда ўзига хос мураккабликларни келтириб чиқармоқда. Иқлим ўзгариши минтакамизнинг кескин континенталлигини ҳисобга олиб, иқлим ўзгаришини юмшатиш орқали барқарор ҳосил етиштириш асосида озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ҳозирги кундаги кишлоқ хўжалигининг муҳим стратегик йўналишлардан ҳисобланади.

Республика минтакаларида Қишлоқ хўжалик экинларини етиштиришни янги замонавий инновацион технологияларига ўтиш, уруғчилик тизимини тубдан ислоҳ қилиш, самарали ва тезкор қишлоқ хўжалик экинлари уруғчилигини йўлга қўйиш, четдан дон ва уруғликни импорт қилиш эмас, аксинча экспорт масалаларига алоҳида этибор қаратиш жуда муҳимдир.

Янги Зеландиялик фермер хўжалиги 2021-йилда бугдойдан 173,98 центнер дон ҳосил олиб дунё рекордини урнатган бўлса, Британиялик фермер Тим Ламимман 2022 - йилда юмшоқ бугдойнинг “Чемпион” навини экиб, гектаридан 79,6 центнер дон ҳосилини олганлиги кузатилди.

Республикамизнинг иқлими, суғориладиган дехқончилик шароитида энг сифатли кишлоқ хўжалик экинлари маҳсулотлари ва уруғларини етиштириш имконини беради. Андижон вилояти ғалла ҳосилдорлиги ва уруғчилиги соҳасида етакчи, бугунги кунда вилоятимиз туманларида бир катор фермер хўжаликлари туғри танланган нав, унинг сифатли уруғлиги ва етиштириш технологиясини такомиллаштириш ҳисобига гектаридан 80-100 центнер ва ундан ортик дон ҳосили етиштирилмоқда.

Вилоятимиз туманларида экишга тавсия этилган бир катор навларнинг ҳосилдорлик кўрсаткичлари жуда юкори гектаридан 130-140 центнерни ташкил этади. Бу навларни уруғчилигини тўғри йўлга қўйиш ва етиштириш технологиясини илмий асослаш билан гектаридан 100 центнердан дон ҳосил олиш мумкин (1- расм).

**1-расм. Андижон илмий тажриба стансиясида фермер ва кластерларга юмшоқ
буғдой уруғчилигини ривожлантириш йўлида олиб борилган изланишлар бўйича
тавсиялар**

Бирок, бугунги кундаги қишлоқ хўжалик экинларини етиштириш ва уруғчилигидаги ҳақиқий ҳолат қандай, замонавий технологиялар асосида уруғчиликни етиштириш қандай тизимларидан фойдаланилмоқда.

Кейинги йилларда галла етиштиришни ва уруғчиликнинг турли босқичларини тўғри йўлга қўя оладиган илмий асосда ташкил кила оладиган юқори малакали ва маҳоратли мутахассислар етишмаслиги, етиштирилаётган уруғликни талаб даражасида эмаслиги, экиш сифатига амал килмаслик ҳисобига ҳар йили вилоятимиз фермер хўжаликларидан уруғлик дон экиш меъъри ортиб бормоқда. Аксарият фермерларимиз гектарига 250-270 ва 300 кг дан уруғлик сарфламоқда.

Талаб даражасидаги уруғликни тайёрланмаслиги, белгиланган агротехник тадбирларни тўғри бажарилмаслиги ҳисобига режадаги ҳосилни олишга эришилмаябди.

Сифатли тайёрланган сара уруғликни, сифатли қилиб экиш, янги илмий асосланган етиштириш технологияларидан фойдаланиш ҳисобига иктисодий самарадорликка ва юқори ҳосилдорликка эришиш мумкин

Таҳлил қилайлик: агарда танланган навнинг 1000 дона уруг вазни 40 гр булса, гектарига турт миллион дона унувчан уруг эксангиз бу гектарига 160 кг дегани. Агарда ҳар бир униб чиккан ниҳол икки донадан тупланса, бир кв.м да 800 та ёки бир гектаридан саккиз миллион дона туп дегани.

Ҳар бир тупда бошқоқ шаклланса, битта бошқоқдаги дон вазни 1,2-1,3 гр инобатга олсак бу гектарига 96-104 центнер дон ҳосили дегани.

Дехқонларимиз ҳосилни қучат белгилайди деб тақидлашади. Фанда ҳам ҳосилдорликни белгиловчи биринчи омил - гектар ҳисобида бир хил меъърда қучат ундириб олиш ҳисобланади.

Иккинчи омил – минерал ва органик ўғитлардан уз муддатида, меъърида, нисбатида тўғри фойдаланиш, учинчи омил – бегона ўт, касаллик ва зарарқунандалага қарши самарали курашиш, тўртинчи омил – ўсимлик талабига кўра суғоришни ташкил этиш ва бешинчи омил – етиштирилган ҳосилни уз муддатида нес – нобуд қилмай йиғиштириб олиш ҳисобланади.

Бугунги кунда юқори сифатли сара уруғлик тайёрлаш ва экиш, белгиланган агротехник тадбирларни уз муддатида туғри ўтқозишга этибор қаратиш, янги етиштириш технологияларни ишлаб чиқаришга жорий этиш, ҳосилдорлик омилларига тўла риоя қилиш азотли, фосфорли ва калийли ўғитлардан ташқари мураккаб ўғитлардан фойдаланиш, микроэлементларга этибор қаратиш, баргидан озиклантиришда бири-бирини ўрнини тўлдироладиган бир неча кимёвий препаратларни қўшиб ишлатиш эрта ва уз муддатида экилган майдонларга куз фаслида албатта азотли ўғитларни бошланғич меъърларини бериш, фермерларни малақасини ошириб бориш гектаридан 100 центнердан дон ҳосили олиш имконини беради.

Хулоса ўрнида Республикамиздаги суғориладиган майдонлар учун етиштирилаётган юмшоқ буғдой навларининг ҳосилдорлик кўрсаткичи 100 ц/га дан юқори бўлиши, ушбу минтақалар учун тупроқ-иқлим шароитларига ва юқори агротехник тадбирларни тўлиқ ўзлаштириши бугунги куннинг дон ва долн маҳсулотига бўлган талабини қондиришда муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Логачев, Н.А. Озимая пшеница / Н.А. Логачев // Земледелие. – 2003. – №5. – с. 32-33.
2. Лукин, С.В. Сорта и гибриды озимой пшеницы / С.В. Лукин // Зерновое хозяйство. – 2004. – №3. – с. 2-4.
3. Дорофеев, В.Ф. Пшеницы мира / В.Ф. Дорофеев, М.М. Якубцинер, М.И. Руденко и др. – Л.: Колос, 1976. – 487 с.
4. Грабовец А.И., Фоменко М.А. Создание и внедрение сортов пшеницы и тритикале с широкой экологической адаптацией // Научно-произв. журнал «Зернобобовые и крупяные культуры», 2013. №2(6) – с.41-47.
5. Ковтун В. И. Влияние селекции на качество зерна на юге России //Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2010. – Т. 3. – №. 27-1–127 с.
6. Коптик, И. К. Качество новых сортов пшеницы - гарантия обеспечения Беларуси продовольственным зерном / И. К. Коптик // Наше сельское хозяйство. - 2011. - №8 -с. 17-20.
7. Тарануха Г. И. и др. Пшеница: учебное пособие /. - Минск, 2007. - 72 с.